

GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMIDAGI O'ZGARISHLAR

Saidov Nurbek Dilshodbek o'g'li - ordinator

Pardayev Sardor Ziyo o'g'li - ordinator

Mirzayev Shaxzod Ikrom o'g'li - ordinator

Ilmiy rahbar: professor Allazov Salax Allazovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand,
O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10989897>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 13-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 15-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 18-aprel 2024 yil

KEY WORDS

giperaktiv qovuq sindromi (GAQS), stressli siydik tutolmaslik (SST), siydik tutolmaslik (ST), etiologik omillar, uchrashi.

ABSTRACT

Haddan tashqari faol qovuq sindromi yoki giperaktiv qovuq sindromi (GAQS) - odatda tez-tez siydik ajratish va tungi siydik ajratish bilan bog'liq bo'lgan urgent siydik tutolmaslik bilan birga kelgan yoki kelmagan holdagi klinik sindromdir. Bugungi kunga kelib, ko'pchilik bemorlarda tez-tez va urgent siydik ajratishning sababi detruzor giperaktivligi ekanligi aniqlangan. Tadqiqotning maqsadi uning etiologik omillari, paydo bo'lish chastotasi va tuzilishini o'rganishdan iborat edi.

Dolzarbligi. Haddan tashqari faol qovuq sindromi yoki giperaktiv qovuq sindromi (GAQS) - odatda tez-tez siydik ajratish va tungi siydik ajratish bilan bog'liq bo'lgan urgent siydik tutolmaslik bilan birga kelgan yoki kelmagan holdagi klinik sindromdir. Bugungi kunga kelib, ko'pchilik bemorlarda tez-tez va urgent siydik ajratishning sababi detruzor giperaktivligi ekanligi aniqlangan. GAQS bilan xastalangan bemorlarni tashxislash va muvaffaqiyatli davolash muammosi turli mutaxassisliklar shifokorlarini jalb qilishni talab etuvchi, birinchi navbatda, urologlar, nevrologlar va neyroxirurglarni kompleks yondashuvni talab qiluvchi muammodir. Ko'p hollarda GAQS rivojlanishining haqiqiy sababini aniqlash mumkin emasligiga e'tibor qaratiladi, bu esa GAQSning etiologik omillarini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlarni davom ettirishni talab qiladi [2, 6, 15-17].

Muxamadiyeva S.M. va Usmonov F.I. (2007), tomonidan O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ST bilan xastalangan ayollarda qin atrofiyasi uchrashi 22% ni tashkil qiladi. Yuqoridagilar menopauzaning turli davrlariga xos bo'lgan urogenital kasalliklar rivojlanishining hududiy xususiyatlarining mavjudligini ko'rsatadi. Siydik ajratishning buzilishi nafaqat jiddiy tibbiy va psixologik kasalliklarni keltirib chiqaradi, balki katta iqtisodiy xarajatlarni ham keltirib chiqaradi [4, 6, 15, 20].

Tadqiqotlarda aniqlanishiga ko'ra, operatsiyalarning 10-20% jinsiy a'zolarining tushishi va siydik tutolmaslik holatlari sababli amalga oshiriladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, gisterektomiyadan so'ng vaginal gumbazning tushishi 43% hollarda uchraydi va tushishni jarrohlik yo'li bilan davolashdan keyin takrorlanish holatlari taxminan 30% hollarda uchraydi [3, 4, 7, 9, 10, 16].

Urogenital muammolar qarish bilan bog'liq holda hayot sifatiga juda salbiy ta'sir ko'rsatishi sababli katta yoshdagilar uchun juda dolzarbdir. Balan V.E.ning (2008, 2015) [17, 18] va boshqa mualliflar [3, 10] so'zlariga ko'ra, hayot sifatining pasayishi izolyatsiya qilingan vaginal atrofiya holatida 4% dan siydik ajratish buzilishi belgilari paydo bo'lishi bilan 73% gacha ko'tarilishi mumkin.

Muammoning ijtimoiy ahamiyati qandli diabet va depressiya bilan taqqoslanadi [7, 8, 9, 10, 16]. Urogenital kasalliklar an'anaviy ravishda qarish uchun xos deb hisoblashadi.

Ma'lumki ayol hayotining uchdan biridan ko'prog'ini ayol jinsiy gormonlari yetishmovchiligi holatida o'tkazadi. Menopauza, o'zi kasallik bo'lmasada, ayolning tanasidagi endokrin muvozanatning buzilishiga olib keladi, natijada issiqlik hislari, asabiylashish, uyqusizlik, urogenital kasalliklar, shuningdek, osteoporoz va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshadi. Bu ma'lumotlarning barchasi peri- va postmenopauza yoshidagi ayollarning sog'lig'ini saqlash, mehnat qobiliyatini asrash va munosib hayot sifatini saqlab qolish uchun bir qator tibbiy-ijtimoiy chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Premenopauza davrida urogenital buzilishlarning belgilari doimiy bo'lmasligi mumkin, chunki bu davr jinsiy steroid va gonadotropik gormonlarning o'zgarishi bilan tavsiflanadi [5, 7, 9, 12, 13, 17].

Siydik ajratishning buzilishi, ayniqsa, hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi: sezuvchanlikning o'zgaruvchanlik belgilaridan siydik tutolmaslikning har xil turlarigacha yetishi mumkin. Mahalliy mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, urogenital atrofiyaning og'ir shakllari, ayniqsa siydik tutolmasligining turli shakllari, shuningdek, premenopauzal davrda ayollarga O'BGT buyurish orqali oldini olish yoki yumshatish mumkin [4, 8, 9, 14, 16]. O.V. Romashchenko va boshqalar (2008), o'z tadqiqotlarida estrogenlarning menopauzaning urogenital kasalliklarining rivojlanishiga ta'sir qilish mexanizmi ularning patogenezida asosiy rol o'ynashini isbotladi [8]. Ammo erkaklar uchun samarali usul sifatida ayni bir terapiya usuli ishlab chiqilmagan.

Urogenital tizimning pastki qismidagi barcha tuzilmalarning yagona embrion kelib chiqishi va ularda steroid gormonlar, ya'ni estrogen retseptorlari mavjudligi, shuningdek, urogenital

kasalliklarning barcha klinik ko'rinishlarining rivojlanishida estrogen yetishmovchiligining roli aniqlangan [1, 16, 17, 18, 20].

Siydik chiqarish yo'llari va jinsiy yo'llarning tuzilmalari, ya'ni pastki siydik yo'llari (uretra, siydik pufagi) va jinsiy a'zolar embrional nuqtai nazardan bir xil kelib chiqishga ega bo'lib, bitta urogenital sinusdan rivojlanadi [2, 12, 18]. Shilliq pardalar, mushaklar, qin tomirlari, siydik yo'llari, siydik pufagining pastki qismi estrogenlarga sezgirdir. Shunga ko'ra, ham ginekolog, ham urolog yetarli darajadagi kompleks terapiyani tanlashda ishtirok etishi kerak va zarurat bo'lsa, psixoterapevtning tavsiyalarini ham hisobga olish kerak. Urogenital kasalliklari bo'lgan bemorlar bir vaqtning o'zida kuzatuv va urodinamik tekshiruvlarni o'tkazishni talab qiladilar, bu esa yuzaga kelgan buzilishlarni o'z vaqtida tashxislash va adekvat terapiyani tayinlashda zarur bo'lgan urofloumetriya, sistometriya, uretral profilometriya, elektromiografiyani o'z ichiga oladi [2, 6, 8, 11].

Tadqiqot maqsadi. GAQS ning etiologik omillarini o'rganish.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot Samarqand shahar Samarqand davlat tibbiyot universitetining urologiya kafedrasi bazasida urologiya bo'limiga murojaat qilgan va davolanish uchun yotqizilgan giperaktiv qovuq sindromi bilan xastalangan 50 nafar bemorlarni 2021-2024-yillarda Shopulotov Sh.A. ning ilmiy ishi doirasida klinik-laborator tekshiruvdan o'tkazishga asoslandi.

Tekshirilayotgan bemorlar davolash usullariga qarab 2 guruhga bo'lingan (1-rasm):

Rasm 1. Siydik ajratishida buzilishi bo'lgan bemorlarning guruhlar bo'yicha taqsimlanishi

Taqqoslash guruhiga diagnostika va davolashning an'anaviy usullari bilan davolangan 20 (40%) nafar bemorlar, asosiy guruh esa kompleks terapiya bilan davolangan 30 (60%) nafar bemorlarni o'z ichiga oldi.

Tekshiruvdan o'tgan bemorlarning yoshi 38 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan edi. Taqqoslash guruhidagi bemorlarning o'rtacha yoshi $48,2 \pm 3,4$ ni, asosiy guruhda esa $49,03 \pm 4,12$ yoshni tashkil etdi, bu mos ravishda guruhlar bo'yicha 2.3-rasmda ko'rsatilgan.

Kuzatuv ostidagi barcha bemorlar somatik, urologik, akusherlik va ginekologik anamnezni chuqur o'rganish hamda, yoshi, reproduktiv tizimning holatini hisobga olgan holda, sinchiklovli klinik tekshiruvdan o'tkazildi. Umumiy tekshiruv, tashqi va ichki uroginologik tekshiruv, maxsus sinamalar, qon va siydikning umumiy klinik tahlili va boshqa turdagi zarur bo'lan tekshirish usullari o'tkazildi.

Natijalar. Biz GAQSning rivojlanishi uchun xavf omillarini aniqlash uchun bemorlar anamnezini tahlil qildik. ST rivojlanishida tekshirilgan bemorlarda ekstragenital kasalliklar (EGK) chastotasi muhim rol o'ynadi. EGK mavjudligini aniqlash biz tomonimizdan tor mutaxassislar ishtirokida amalga oshirildi (1-jadval).

Jadval 1

Siydik ajratishi buzilishi bo'lgan bemorlar anamnezida ekstragenital kasalliklarning chastotasi

Ko'rsatkichlar	Asosiy guruh (n=30)		Taqqoslash guruhi (n=20)		RR	P
	abs	%	abs	%		
Bolalar infeksiyalari	30	100,0	20	100,0	1,00	-
O'RVİ	30	100,0	20	100,0	1,00	-
Kamqonlik	12	40,0	9	45,0	0,86	>0,05
Otolaringologik kasalliklar	4	13,3	3	15,0	1,38	>0,05
Buyrak kasalliklari	3	10,0	2	10,0	0,41	>0,05
Qalqonsimon bez kasalligi	5	16,7	4	20,0	1,23	>0,05
Yurak-qon tomir kasalliklari	6	20,0	8	40,0	1,07	>0,05
Zotiljam	7	23,3	3	15,0	0,79	>0,05
Oshqozon-ichak kasalliklari	6	20,0	4	20,0	0,67	>0,05
Virusli gepatit	2	6,7	1	5,0	0,92	>0,05
Semirib ketish	18	60,0	9	45,0	0,66	<0,05

Shunisi e'tiborga loyiqki, barcha tekshirilgan guruhlarda yuqori yuqumli kasalliklar indeksi qayd etildi. Deyarli barcha bemorlarda yiliga 2-3 marta O'RVI bilan kasallanish va bolalik davrida yuqumli kasalliklarga chalinganligi aniqlandi. O'tkazilgan somatik kasalliklar jinsiy va siydik ajratish tizimi faoliyatini to'g'ri rivojlanishi uchun zarur bo'lgan turli tana tizimlarining holatini yomonlashtirishda o'z hissasini qo'shgan deb tahmin qilishimiz mumkin. Bundan tashqari, asosiy va taqqoslash guruhlaridagilarning ko'pchiligida (23,3% asosiy guruhda va 25% taqqoslash guruhida) ushbu kasalliklarning kamida 3 tasi birga kelishi qayd etilgan. Yana bir muhim omil – semirish (60% asosiy guruhda va 45% taqqoslash guruhida), ayniqsa abdominal semirish o'ta xavfli hisoblanadi. Semirish alomatlari bo'lganlarda odatdagi vaznligiga qaraganda 4-5 marta siydik tutolmaslik ehtimoli yuqori hisoblanadi.

Ayollar ichida ginekologik anamnezni tahlil qilish uning asosiy va taqqoslash guruhlarida sezilarli darajada og'irlashganligini ko'rsatdi: tekshirilgan ayollarning asosiy guruhining yarmidan ko'pida - 12 nafar (54,5%) kolpit aniqlangan (taqqoslash guruhida 7 (46,7%) nafar ayollarda RR = 1,94) (2-jadval).

Jadval 2

GAQS bo'lgan ayollarda ginekologik kasalliklar tarixi

Ko'rsatkichlar	Asosiy guruh (n=22)		Taqqoslash guruhi (n=15)		RR	P
	abs	%	abs	%		
Kolpitlar	12	54,5	7	46,7	1,94	>0,05
Servitsitlar	3	13,6	3	20,0	1,54	>0,05
Bachadon bo'yni eroziyasi	4	18,2	1	6,67	1,98	<0,05
Bachadonning yallig'lanish kasalliklari	4	18,2	3	20,0	1,15	>0,05
Bachadon ortiqlarining yallig'lanish kasalliklari	10	45,4	3	20,0	2,31	<0,001
Hayz faoliyatining buzilishi	20	90,9	13	86,7	4,52	<0,05
Vulvit	12	54,5	5	33,3	0,64	<0,05

Ko'pincha tekshirilgan ayollarda hayz ko'rish faoliyatining buzilishi kuzatildi - 20 (90,9%) nafar ayollarda asosiy guruhdan va 13 (86,7%) nafar ayollarda taqqoslash guruhida, nisbiy xavf $RR = 4,52$. Shu bilan yallig'lanish kasalliklari ham ko'pchilikda qayd etildi.

Erkaklarda jinsiy tizim a'zolari ahvoli o'rganilganda prostatitlar deyarli barchada uchradi (asosiy guruh - 87,5%, taqqoslash guruhi - 80%), erkaklarning yarmidan ko'pida prostata adenomasi uchradi (7 nafarda 13tadan - 53,8%).

Barcha ayollarda homiladorlik va tug'ruq qayd etilgan. So'rov o'tkazilganda, taqqoslash guruhidagi 40% da 2 tagacha tug'ruqni ta'kidladilar, asosiy guruhda ayollarning aksariyatining anamnezida 3 ta tug'ruq qayd etilgan - 16 (72,7%) nafarda, bu taqqoslash guruhidagilardan - 5 (33,3%) sezilarli darajada ko'pdir $P < 0,001$. Shu bilan birga, anamnezida 4 yoki undan ortiq tug'ruq asosiy guruhdagi har beshinchi bemorda qayd etilgan - 4 (18,2%), $P < 0,001$.

Siydik tutolmaslik sabablarini aniqlash uchun tekshirilgan ayollarda oldingi homiladorlik va tug'ruq natijalari muhim ahamiyatga ega edi: taqqoslash guruhida - 6,67% ayollarda va asosiy guruhda - 9,09% ayollarda spontan abort kuzatilgan, muddatdan oldingi tug'ruqlar - 2 (13,3%) nafar taqqoslash guruhida va 4 (18,18%) nafar asosiy guruhda, rivojlanmaydigan homiladorlik - mos ravishda 1 (6,67%) va 2 (9,09%) nafarida uchragan.

Tos bo'shlig'i mushaklarining zaifligi ham barcha tekshirilganlar xavf omilidir ($RR = 2,48$). Ko'pincha akusherlik asoratlari: ko'p sonli tug'ruqlar va katta vaznli homilalar va jarrohlik amaliyoti bilan bog'liq (jadval -3.5). Ko'p sonli homiladorlik va tug'ruqlar bachadonning holatining o'zgarishiga, shuningdek, bachadon va qorin bo'shlig'ida o'tkazilgan jarrohlik amaliyotlari keyingi davrda mushaklar tonusining bo'shashiga olib keladi ($RR = 2,52$). Taqqoslash guruhida ST bo'lganlarning 40,0 % da va asosiy guruhning 45,4 %da katta vaznli homila tug'ilishi kuzatilgan. Ayollarda katta vaznli homila tug'ilishida tug'ruq kanali, tos bo'shlig'i mushaklari shikastlanadi ($RR = 2,23$), oraliq sohasida yorilish va yirtilishlar bo'lishi mumkin, bu esa keyinchalik STning rivojlanishi uchun xavf omili ($RR = 3,2$) hisoblanadi.

Klinik, anamnestik va instrumental tekshirish usullarining oqilona kombinatsiyasi siydik tutolmaslik bilan xastalanganda pastki siydik yo'llarining anatomik va funktsional holatini baholashga imkon beradi. Konservativ yoki jarrohlik usuli bilan davolashning to'g'ri usulini yoki ularning kombinatsiyasini tanlash va natijalarni baholash imkonini beradi.

Xulosa. GAQS rivojlanishiga olib keladigan etiologik xavf omillari orasida yallig'lanish kasalliklari ($RR = 2,31$), genital shikastlanishlar ($RR = 3,21$), spontan abort ($RR = 2,69$), tana vaznining yuqori bo'lishi, ko'p sonli tug'ruqlar ($RR = 6,40$), yuqori vaznli homila bilan tug'ruq

(RR=3,2), semirish (RR=3,04), tos bo'shlig'i mushaklarining shikastlanishi (RR=2,23), tos bo'shlig'i mushaklarining zaifligi va past tonus (RR=2,48). Ushbu patologiyaning chastotasi yoshga bog'liq bo'lib, yosh o'tgan sari ko'proq uchraydi.

Ishlatilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Киямова Л. и др. СИМПТОМА «НИШИ» ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2024. – Т. 3. – №. 1 Part 3. – С. 65-68.
2. Мазо Е. Б., Кривобородов Г. Г. Гиперактивный мочевого пузыря //Consilium medicum. – 2003. – Т. 5. – №. 7. – С. 405-411
3. Неймарк А.И., Раздорская Мирослава Витальевна, Войтенко А.Н. Гиперактивный мочевого пузыря у женщин со стрессовым недержанием мочи // Андрология и генитальная хирургия. 2013. №1.
4. Сивков А. В., Ромих В. В. Фармакотерапия гиперактивного мочевого пузыря //Consilium medicum. – 2002. – Т. 4. – №. 7. – С. 348-355
5. Шопулотов Ш., Абсаматов Ш., Холдоров И. ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТРУЗОРА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 409-411.
6. Amirzoda T. S., Asliddinovich S. S. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ И НЕУДЕРЖАНИЕ МОЧИ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
7. Hampel C, Weinhold D, Benken N et al. Prevalence and Natural History of Female Incontinence. Eur Urol 2007; 32 (Suppl. 2): 3–12
8. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. VARICOSE VEINS AND PREGNANCY: CAUSE OR NOT //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 766-769.
9. Shopulotov S., Isroilov O. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI DAVOLASH BO'YICHA YANGI IMKONIYATLAR //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 106-109.
10. Shopulotov S. et al. SIYDIK TUTOLMASLIK MUAMMOSI //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 6. – С. 44-48.
11. Shopulotov S. et al. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI TASHXISLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 38-42.

12. Shopulotov S., Shopulotova Z., Supkhonov U. ETIOLOGY STRUCTURE OF OVERACTIVE BLADDER IN MODERN UROLOGY //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 635-639.
13. Shopulotova Z. COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL CASES OF EXACERBATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – T. 3. – №. 8. – C. 22-25.
14. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 787-791.
15. Shopulotov S., Shopulotova Z., Tursunova D. DETERMINING MODERN ASPECTS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 746-751.
16. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. INFLUENCE OF PREECLAMPSIA ON SOMATIC DISEASES //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 778-780.
17. Shopulotov S., Shopulotova Z., Tursunova D. OPTIMIZATION OF OVERACTIVE BLADDER SYNDROME DIAGNOSTIC METHODS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 740-745.
18. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. URINATION DISORDERS IN PREGNANT WOMEN //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 774-777.
19. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 781-786.
20. Xudoyarova D., Tursunov N. SYMPTOMS OF ACUTE ABDOMINAL IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 223-227.